

apenado Pavão

opiniões como direito

O QUADRO INACABADO

novembro 20, 2022 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, poesia e literatura, política

Ano 10 – n. 77/2022 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10005736>

Falem o que quiserem, mas o desmentido é visível. Não há conformidade, falta coincidência entre vontade geral e consentimento. O cenário está incompleto. Há matizes vermelhas, cinzas, verdes que se contrastam com a paisagem do campo de girassóis.

O Brasil vive um dos seus piores momentos de fragilidade institucional protagonizado, indevidamente, por quem deveria assegurar a estabilidade pela segurança jurídica e não o faz.

Definitivamente, inteligência, talento, inspiração e habilidade nem sempre caminham juntos. É indispensável ao artista a sensibilidade, uma espécie de ponto de convergência e equilíbrio em que a arte inspira e transpira.

A sensação é de que tudo virou um estorvo acadêmico com pitadas de surrealismo de fazer inveja a Dali.

O inconsciente na criação artística tomou medidas de delírio em proporções agigantadas transformando Guernica em um mata-borrão de acontecimentos trágicos. Pobre Picasso.

É no que dá. Quem se omitiu a empunhar os pinceis e as tintas deu espaço a quem se aventurou a arquitetar um plano de redesenho constitucional. Todos são responsáveis pelo anúncio da tragédia.

A vida, como a arte, exige que o artista seja lembrado, mas é no olhar de quem contempla que a obra se perpetua. Não na existência física, necessária para a contemplação, mas insuficiente se não conseguir extrair do observador aquele momento de admiração traduzido em um comprometimento que sedimentará a memória, um repositório povoado por lembranças, dentre as quais está a arte como expressão de realidades concretas ou de abstrações, às vezes delirantes.

Como a vida, a arte alimenta cenários, contempla paisagens, traduz memórias, confessa desejos, expressa aflições. Não bastam o lápis e o pincel nas mãos, mesmo que a tela e o papel em branco tudo possam aceitar, embora, às vezes, seja melhor deixa-los sem cores e traços, pois a ausência nem sempre traduz carência: a paz se exalta pelo branco e expressa bem mais do que muitas cores.

A discussão política e jurídica sobre vontade geral é própria do embate da sociedade mesmo antes da modernidade. O constitucionalismo apenas deu a separação de poderes do estado como limite para assegurar os direitos nominados como fundamentais.

Jamais bastará à civilização a vocação orgânica reduzida a expressões gráficas formais. Ou o esboço contempla a sinalização ideal, embora não perfeita do modelo, ou jamais chegará a um desenho.

Há os que, em uma espécie de universo paralelo, produzem suas experiências pessoais com o vigor de quem se autoproclama o criador do arco-íris, definindo as cores como se fosse o próprio Criador. Esses odeiam os críticos com a mesma intensidade com que amam os afáveis elogios.

É visível. O paralelo pretende impor-se ao paradigma, mas a realidade desmente o que a desafia sem proporções e formas. A aventura não passará de esboço, jamais chegando ao desenho e, portanto, refém do imaginário, não alcançará o **status** de arte, condenando-se a um singelo delírio, um produto, talvez, de um alienista, a melhor das definições de Machado para o Brasil de hoje.

Como na arte, a vida, pelo Direito, quando impõe em traços fortes o que não reproduz a realidade constrói apenas um formalismo que nem sempre se traduz na legitimidade consentida. Não é o vigor dos traços, não é a quantidade de tinta, é a empatia das cores que é traduzida pela beleza dos campos de girassóis, por isso o quadro inacabado requer mistura de cores por quem tenha compromisso com a arte.

COMPARTILHE ISSO:

[Twitter](#)
[Telegram](#)
[WhatsApp](#)
[E-mail](#)
[LinkedIn](#)

Carregando...

RELACIONADO

ARQUITETURA POLÍTICA CONSPIRATÓRIA
Ano 10 - n. 31/2022 Leio no Twitter da Câmara dos Deputados que seu presidente, o deputado Arthur Lira, afirmou que "o maio 5, 2022 Em "Opinião"

O VÍRUS, OS VERMES E A VIDA
Ano 09 - n. 25/2021 Razão não há para ignorar o cenário catastrófico que o mundo vive. O Brasil não escaparia por suas março 12, 2021 Em "Opinião"

DEMOCRATITE
Ano 01 - n. 12/2013 Há alguma coisa errada no Brasil. Sei! Dirão que há muitas. Ok, concordo, mas todas elas perpassam pela outubro 8, 2013 Em "Jurídico"

com a tag constituição, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

OS MANÉS E A REPÚBLICA

PRÓXIMO POST

A CARICATURA CONSTITUCIONAL DO BRASIL

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

O GOLPE DE ITARARÉ

ARQUIVOS

Selecionar o mês ->

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
 Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
 adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
 A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**